

QASHQADARYO VILOYATI SHAROITIDA QON SO'RVUVA-TASHUVCHI *HYALOMMA DETRITUM* (IXODIDAE) KANASI BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

SOBIROVA HURRIYAT SOBIROVNA

Qarshi davlat universiteti magistranti, Qarshi sh. O'zbekiston Respublikasi.

Ilmiy rahbari: Qarshi davlat universiteti, b.f.n., prof. **BOBONAZAROV GAPPAR
YADGAROVICH**

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston janubiy viloyati Qashqadaryo viloyati sharoitida qon so'ruvchi-tashuvchi *H.detrutum* (*Hyalomma*) kanasining issiq iqlim muhitida tarqalishi, biologiyasi va ekologik xususiyatlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Qashqadaryo, qon so'ruvchi-tashuvchi, kana, *Hyalomma detritum*, biologiya, ekologiya.

Iksod (Ixodidae, Parazitaforme, Acari) kanalari vakillari umurtqalilarning qon so'ruvchi parazitlari bo'lib, ularning ko'pchiligi asosan sutemizuvchilar va qushlarda qiladi. Iksod kanalari odam va hayvonlarning faqat qonini so'rishi, ko'pgina bakterial, virusli, zamburug'li hamda parazitlar kasalliklarning tashuvchisi bo'lib qolmasdan, bu kasalliklarni o'zida saqlovchi manba bo'lishi bilan ham juda xavflidir.

Iksod (Ixodidae) kanalari Ozarbayjon, Sharqiy Gruziya, Armaniston, Turkmaniston, janubiy Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, shuningdek, Shimoliy Afrika, Eron va Xitoy Xalq Respublikasida tarqalgan. Ayniqsa, O'rta Osiyo respublikalarining dasht, yarim dasht va cho'l zonalarida uchraydi. [7].

Manbalarda Yer yuzida kanalar faunasining 1954 yilda 10 000 ta, 1964 yilda 17 500 ta va bugungi kunda 60 000 dan ortiq turi qayd etilganligi haqida ma'lumotlar beriladi [4].

Dunyo faunasida Iksod (Ixodidae) kanalarining 2 kenja turkumga va 14 avlodga tegishli 680 ta turlari ma'lum, shundan 30 turi *Hyalomma* avlodining vakillaridir [2].

O'zbekiston hududida qon so'ruvchi-tashuvchi kanalarining 50 dan ortiq turi uchraydi. Bulardan Iksod kanalarining – 33 ta turi, argas kanalarining – 7 turi va gamaz kanalarining 11 turi mavjud [5].

O'rta Osiyoda xususan O'zbekistonda *Hyalomma* avlodi kanalarining 10 ta turi qayd etilgan bo'lib ular qator tadqiqotchilar (Померанцев, 1950; Муратбеков, 1950; Бернадская, 1959; Сержанов, 1964; Куклина, 1976; Узakov, 1990; Akramova, Umrqulova va b.q., 2016 kabi olimlar tamonidan o'rganilgan [1,3,5,6,7, 8,9].

Hyalomma detritum kanasi ikki xo'jayinli kana bo'lib, turli chorva mollarida uchraydi. Imagolari asosan qoramollarda, kamroq ot, tuya va boshqa uy hayvonlarida, lichinka va nimfalari qoramollarda parazitlik qiladi. O'rta Osiyo respublikalari va Qozog'istonda *H.detrutum* yirik shoxdor hayvonlarda teylerioz tashuvchisi hisoblanadi (Th.annulate), (Bernadskaya, 1959). O.S.Serjanov (1964) *H.detrutum* ni bezgagi uyg'otuvchi Ku pasterellez tashuvchisi deb hisoblaydi. Y.M.Muratbekov (1952) bu turni O'zbekistonda gemorragik bezgak tarqalishida qatnashishini tahmin qiladi.

Tadqiqotlarda Qashqadaryo viloyati sharoitida *H. detritum* (*Hyalomma* avlodi) kanasi tarqalishi, bioekologik xususiyatlari, ko'payishi va rivojlanish bosqichlari o'rganildi. Qon so'ruvchi-tashuvchi *H.detrutum* kanasi O'zbekiston janubiy hududlari, xususan Qashqadaryo viloyatida ham tarqalgan bo'lib, daryo va soy vodiylarida ko'p uchraydi. Tog' etaklari va dashtlarda u qadar ko'p emas, turli xildagi cho'l (qumli, sho'rxok, toshli) hududlarida va baland tog' landshaftlarida esa uchramaydi. Kamdan-kam hollarda 1700 m. va undan yuqori balandliklarda kuzatish mumkin. Namlikka moyil tur bo'lgani sababli, zax, pasttekislik joylarda tarqalgan. *H. detritum* kanasi butun yil davomida parazit holda yashaydi. Voyaga yetgan kanalar may oyida paydo bo'ladi, iyun-iyul oylariga kelib ko'payish soni yuqori darajaga yetadi. Avgust oyida ularning soni keskin tushib ketadi.

Sentabr-oktabr oylariga kelib, qishda va bahorda juda kam bo'ladigan ayrim zotlarigina uchraydi. Lichinkalar va nimfalar sentabr oyidan to aprel oyining oxirigacha, ayrim hollarda may oyining boshigacha parazit holda yashaydi. To'q nimfalarining bir qismi kuzda to'kilib tushadi va xo'jayindan alohida qishlaydi. To'yinib ulgurmagani nimfalar esa hayvon tanasida qishlaydi va kelasi yilning bahorida to'kilib tushadi. Hayvon tanasidagi to'yingan nimfalar miqdorining nisbatan ko'pligi fevral-mart oylarida kuzatiladi va shu davrdan boshlab ularning yoppasiga to'kilishi boshlanadi.

H. detritum kanasi qon so'ruvchi-tashuvchi kanalar orasida yirigi hisoblanib, och kanalar tanasining uzunligi 4-10 mm, to'q kanalar tanasining uzunligi 25 mm gacha boradi. Bular tanasining rangi to'q qizildan jigar rangda bo'ladi. Bular boshqa yaylov kanalariga qaraganda kattaroq, qora, xartumi uzun, uning asosi to'rt burchakli, ko'zlari bor. Anal jo'yagi anal teshigining orqasida joylashgan. Peritremasi vergulsimon. Erkaklarining ventral qalqoni uch juft bo'ladi.

Qashqadaryo viloyati tumanlarida voyaga yetgan kanalar aprel oyining oxirlarida paydo bo'ladi. Iyuning boshlarida ularning soni maksimal darajaga yetadi, avgust oxiriga kelib esa, ular g'oyib bo'ladi. Shimoliy tumanlarda va tog' vodiylarida may oyida paydo bo'ladi, iyun oyida ularning miqdori maksimum darajaga chiqadi va iyul oxiriga kelib yo'q bo'lib ketadi. Biz qishda hayvonlarni tekshirmadik, kuzda lichinkalar va sentabrda nimfalar paydo bo'ldi, oktabrda ularning miqdori maksimumga yetdi, noyabr oxirida hayvonlarda kam miqdordi uchradi. Bahorda yakka nusxalari qayd etildi.

Kuzatishlarimiz ko'rsatganidek, *H. detritum* urg'ochilarining oziqlanish davri turlichadir. Aprel-may oylarida ular quyi temperaturada 9 dan 12 kungacha, ba'zan, alohida zotlarda esa bundan ko'proqqa cho'ziladi. Iyun-iyul oylarida bu muddat 5-8 kungacha qisqaradi. Urg'ochilarning oziqlanish muddati uch xilga bo'linadi. Birinchi davr 8-10 soat, ikkinchisi — 5-8 kunga cho'ziladi va ularda vazn ortishi kuzatiladi. Uchinchisi — 8-24 soat, bu vaqt mobaynida urg'ochi 100 mg. dan 1000-1465 mg gacha yiriklashadi.

Urg'ochilarning urug'lanishi odatda oziqlanishning ikkinchi davrida sodir bo'ladi. Och va oziqlanayotgan urg'ochilar faqat tunda qayd etilgan. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, ular hayvonlarga kunduzi, ular o'tloqqa yoyilgan paytda yopishadi. Tuxum qo'yish va urug'lantirilgan urg'ochilarda tuxumlarning yetilishi harorat va nisbiy namlik darajasiga qarab katta farq qiladi va yoz oylari boshlanishi bilan keskin kamayadi. Aprel-may oylarida 12-23⁰ haroratda tuxum qo'yish 30-45 kundan keyin, iyunda 20-30, iyul-avgust oylarida esa 27-32⁰ haroratda — 8-10 kundan keyin boshlanadi. Tuxum qo'yish davomiyligi o'zgaruvchan bo'lib, aprel-may oylarida bir oydan ikki oygacha, iyunda — 33 kunga, iyul-avgustda — 19 dan 28 kungacha davom etadi.

Embrionning rivojlanish muddati ham temperaturaga bog'liq bo'ladi: iyul-avgust oylarida u 10-19 kunda yakunlanadi, may-iyun oylarida 28 kungacha cho'ziladi. Lichinkalarning ommaviy chiqishi ko'pincha 8-10 kunda tugaydi, ba'zan 16 kungacha cho'ziladi. Tuxumdan chiqib, lichinkalar zich to'plarga yig'iladi va xitinning qotishini kutadi (10-25 kun). Lichinkalar hayvonlarga avgust va sentabr oylarida tushadi, lekin ularning gavdasi juda kichikligi sabab ular sentabrning ikkinchi yarmidagina seziladi. Lekin voyaga etgan va oziqlangan *H. detritum* kanasi boshqa yaylov kanalariga qaraganda kattaroq. Bu kanalar molxonaning devor va oxur yoriqlarida yashab rivojlanadi. Imagolari may-avgust oylarida parazitlik qiladi. Lichinka va nimfa davrlari avgust-sentabr oylariga to'g'ri keladi. Ular qon so'rib bo'lgach, hayvon tanasidan yerga tushib, tashqi muhitda qishlaydi. Qon so'rolmaganlari hayvon tanasida qolib, kelgusi yil bahorda imagoga aylanadi. Urg'ochi kana 5-7 mingtagacha tuxum qo'yadi va bir ikki oydan keyin ulardan lichinkalar chiqadi. Lichinka bilan nimfa o'n kungacha qon so'radi. *H. detritum* kanasining to'liq rivojlanishi 4-13 oygacha, erkaklari 5-6 va urg'ochilari 7-10 mm kattalikda bo'ladi.

Qon so'ruvchi-tashuvchi *H. detritum* kanasi tarqalishi va ular bilan qishloq xo'jaligi hayvonlarini zararlaniishi, patogenlarini rivojlanish sikli, ekologiyasi hamda morfoloqik, epidemiologik xususiyatlarini o'rganish veterinariya, sanitariyada amaliy ahamiyat kasb etadi. Chunki *H. detritum* populyatsiyasining ko'payishi va rivojlanishi davrlari - unug biotsenozda eng faollik muddatlarini ko'rsatadi. Shuning uchun bu tadqiqot natijalari qon so'ruvchi-tashuvchi kanalarga qarshi kurash - profilaktika choralarini rejalashtirish, hamda zamonaviy kimyoviy va

biologik insektitsidlarni qo'llagan holda kompleks-uyg'unlashgan ekologik xavfsiz, samarali agrotexnik, veterinariya-sanitariya chora-tadbirlarini ishlab chiish imkoniyatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAAR RO'YXATI

1. Акрамова Ф.Д., Умркулова С.Х., Азимов Д.А., Голованов В.И. ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ СЕВЕРО–ВОСТОКА УЗБЕКИСТАНА: ФАУНА, ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ. *Российский паразитологический журнал*. 2016;37(3):291-295.
2. Балашов Ю.С. Кровососущие клещи (Ixodidae)- переносчики болезней человека и животных. Л.: 1967. 320 стр.
3. Бернадская З.М. Краткие итоги работы УзНИВИ по изучению иксодовых клещей Узбекистана. /В кн.: Болезни сельскохозяйственных животных.- Ташкент: Госиздат УзССР, 1959.- Вып. 13. стр. 196-201.
4. Захваткин Ю.А. Акарология – наука о клещах. История развития. Современное состояние. Систематика. – М. Книжный дом. «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с.
5. Куклина Т.Е. Кровососущие клещи (сем. *Ixodidae*). //В кн.: Паразитические членистоногие Ферганской долины.- Ташкент: ФАН, 1972. 145 стр.
6. Муратбеков Я.М. Клещи - переносчики геморрагической лихорадки в Узбекистане //В сб.: Вопр. краевой пат.- Ташкент: АН УзССР, 1952.- Вып. 26.
7. Померанцев Б. И. Некоторые итоги сборов преимагинальных стадий иксодовых клещей с мелких млекопитающих Тюменской области // Природ
8. Сержанов О.С. Иксодовые клещи (*Ixodidae, Parasitiformes*) Каракалпакии и их эпидемиологическое и эпизоотологическое значение /Автореф.дисс...канд.биол.наук.- 1964. стр. 21.
9. Узаков У.Я. Иксодовые клещи Узбекистана и меры борьбы с ними /Автореф.дисс...канд.биол.наук.- М., 1970. стр. 21.